

TOSHQIN BAHOIY ASARLARINI O'RGANISH MOHIYATI

To`rayeva Sayyora Baxtiyorovna

Surxondaryo viloyatidagi Afg'oniston fuqarolarini
o`qitish ta`lim markazida
katta o`qituvchi

Nasir Ahmad Rahimiy

Surxondaryo viloyatidagi Afg'oniston fuqarolarini
o`qitish ta`lim markazi
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7608992>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshqin Bahoiy asarlarni o'rganish mohiyati va uning asarlarining badiiy xususiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'z: Tilshunos, folklorshunos, Navoiyshunos ruboiy, g'azal, tuyuq.

Sayid Sirojiddin o'g'li sayid Tojiddin aslida Sodot urug'idan bo'lib, 1340-yil Pashtunkut tumaniga qarashli (Uncha arlot) qishlog'ida tug'ilib. U maktabni o'z qishlog'ida, hamda Maymanadagi Abu Ubayd Javzjoniy maktabida bitirgan. 1358 - yilda Kobul bilim yurtiga o'qishga kirgan. Toshqin Bahoiy bir necha yil turli xil qiyinchiliklar va ayniqsa, sog'ligi yaxshi emasligi bois ancha muddat Maymanada rasmiy ish qilib, shu kabi birin-ketin tibbiyot fakulteti, bir yil sovet ittifoqida ham tahsil qilib, shuningdek Kobul bilim yurtining, farmatsevtika fakultetida ham dars o'qiydi. U 1362-yil Kobul bilim yurti, til va adabiyot fakultetida yangi qurilgan o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishiga o'qishga kirib 1365- yil bitirib chiqdi. So'ngra o'sha vaqtning katta muammosiga aylangan harbiy xizmatiga chaqirilib, askar bo'ldi. Harbiy xizmatni tugatgach, u o'sha yilning yozida Faryob pedagogika instituti (Hozirgi Faryob bilim yurti)da ustoz sifatida ishga kirdi. U o'sha yilning kuzida, yangi oila qurib o'z yaqin-qarindoshlaridan biri bo'lgan Sayid Abdulvahob Xonning qiziga uylanadi va hozir 8 ta farzandi bor. Uning to'ng'ich qizi 1392 - yil Faryob bilim yurtining ta'lim va tarbiya fakultetini bitirib chiqdi, o'g'li Zahiraddin esa Rshodyuksk bilim o'rganish xususiy muassasasining ikkinchi sinifda bilim olib turgan.

Toshqin Bahoiy hayotida eng echnarli voqiyalardan biri 1376-yil, Afg'oniston shimoliy viloyatlari (Faryob) da sodir bo'layotgan siyosiy o'zgarishlar tufayli vatandan chiqib ketishga majbur bo'lib, 6 yil Iron va Turkiya mamlakatlarida hayot kichirgan.

TOSHQIN BAHOIYNING QIZIQ IJODIY YILLARI

Toshqin bahoiy maktab davrasidan boshlab ser estidodli o'qvuchi bo'lib o'tgani qayd etiladi. Maktab davrsidagi ham saboqlari sinfdoshlariga ko'ra u matmatika va algebra fanlarini yaxshi bilgan. Shuningdek, u o'z ona tili bo'lmish o'zbek tiliga aloqasi yoshlikdan oilasida bir xil o'zbekcha kitoblarni o'qishi bilan

boshlanib, so'ngra maktab davrasida o'zicha unib o'sadi va Kobulga bilim olish niyatida borgan chg'larida kurtak ochdi.

U, Kobulga borgach yulduz jardasida idora bilan yaqin aloqa qurib, u yerdagi Afg'oniston o'zbek ziyolilari jamoasi bilan yaqin munosabat quradi. O'sha zamon siyosatchilarining manfaa'tiga tarafdor bo'lgan idora masullari uning ishlashini yoqtirmasa ham, u o'z qalami bilan jurnalistik faoliyatini davom ettiradi. Shu davr uning qalamiga mansub turli ijtimoiy adabiy va folklor mavzularida she'rlari chiqa boshladi.

TOSHQIN BAHOIYNING ADABIY JURNALIST SIFATIDA FAOLIYATI

U 1359- yildan boshlab matbuot bilan hamkorlikda bo'lib, uning birinchi, sherlari Kobul va Faryobda bosilib, "Yulduz" va "Foryob" jurnalari sahifalari orqali chiqa boshladi. Shu yildan boshlab 1362-yilgacha Toshqin Bahoiyning qalamiga mansub maqola va she'rlar uzluksiz tarzda, "Yulduz" jurnali haftaligi orqali uning ijodiy faoliyati ham pasayib ketadi. U she'r va maqola yozish barobarda xalq og'zaki ijodi haqida ham bir xil izlanishlarga qo'l urib maqolalar yozgan. U 1362- yil Kobulda o'tkazilgan xalqaro folklor bo'yicha tashkil etilgan anjumanda ham maqola yozish bilan anjumanning rasmiy azosi bo'lgan. U 1371- yil Mahmud Kozim Aminiy bilan birgalikda "Quyosh" faslnomasiga qo'ydi. Ushbu faslnoma Mir Alishir Navoiy madaniy anjumani Faryob viloyati shurosi tamonidan nashr etilib, 3-4- soni chop bo'lgandan keyin imkoniyat bo'lmagani bois faoliyati tuxtatildi.

U 1368-1375 - yillar orasida Mirzo Ulug'bek nomidagi Faryob pedagogika institutida rasmiy ustoz bo'lish bilan, general Malik hokimiyati davrida Faryob davlat bosma xonasi raisi, shimoliy viloyatlar bosma xonalari umumiy raisi, "Afg'oniston milliy islomiy junbishi" partiyasi markaziy nashriyoti bo'lgan "Nidoiy islom" jaridasining bosh mudir lavozimida ham ishlagan.

TOSHQIN BAHOIYNING CHOP ETILGAN ASARLARI

Ijtimoiy hayotda ming bir muammo bilan yashagan Toshqin Bahoiy Afg'onistondagi o'zbek tili va adabiyoti sohasida matbuotlarida qalam tebratgan jurnalist, yozuvchi, tilshunos, folklorshunos va Navoiyshunos olimdir. U Afg'oniston matbuotlarida o'zbek va dari tillarda bosilib chiqqan asarlaridan tashqari risola va asarlar muallifi ham hisoblanadi.

"So'z ganjidan necha dur" Ushbu kichik risola Mir Alishir Navoiy tavalludining 550 yilligi munosabati bilan chop etilgan. Asar tarkibida Navoiy ijodidan g'azal, ruboiy, tuyuq, va "Xamsa" asaridan esa ayrim parchalar, "Mahub ul-qulub" va

“Mezon ul-avzon”, “Nazm ul-javohir” asarlaridan ham bir nicha baytlar keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://afghandata.org:8080/jspui/handle/azu/6048>
2. https://www.bbc.com/uzbek/afghanistan/2011/01/110121_ar_abir_poet

